

DUTORNI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQINI RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI

Guzal Igamovna Muminova¹

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti, katta o‘qituvchisi,
1-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek milliy musiqiy cholg‘u *dutor* yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojini oshirish bo‘yicha tadqiqot natijalari taqdim etiladi. To‘rt haftalik interaktiv *dutor* mashqlari pre-va post-test orqali baholandi. Olingan ma’lumotlar *dutor* mashg‘ulotlari nutq boyligi va fonetik aniqlikni yaxshilashini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: *dutor* terapiyasi, milliy, musiqiy, nutq rivoji, maktabgacha yosh, barmoq, musiqa terapiyasi, fonetik aniqlik.

Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования по повышению речевого развития детей дошкольного возраста с помощью узбекского национального музыкального инструмента *дутар*. Четыре недели интерактивных упражнений на *дутаре* оценивались с помощью *пред* и *пост*-теста. Полученные данные показали, что занятия на *дутаре* улучшают речевой состав и фонетическую точность.

Ключевые слова: *дутаротерапия*, национальная, музыкальная, речевое развитие, дошкольный возраст, пальцы, музыкальная терапия, фонетическая точность.

Abstract: This article presents the results of a study on improving the speech development of preschool children using the Uzbek national musical instrument *dutar*. Four weeks of interactive exercises on *dutar* were evaluated using a pre- and post-test. The data obtained showed that *dutar* exercises improve speech composition and phonetic accuracy.

Keywords: *dutarotherapy*, national, musical, speech development, preschool age, fingers, music therapy, phonetic accuracy.

Kirish

Dutar tembri – *dutar* ijrochiligiga xos bo‘lgan tembrli ranglarning boyligi, xilma-xilligi va badiiy qo‘llanilishi, ular ijro etishning turli usullari, zarbalar, tovush kuchi, barmoqlarning pozitsiyalari, rezonanslardan foydalanish orqali namoyon bo‘ladi.

Mavzuning ahamiyati: *dutor* orqali nutqni rivojlantirishda ijodiy yondashuv zarurati. *Dutor* orqali bolalarning nutqini rivojlantirish ijodiy yondashuvni talab etadi. Bu cholg‘u vositasi nafaqat musiqa eshitish, balki uni ijro etish jarayonida ham bola tasavvurini, eshitish diqqatini va nutq faoliyatini faollashtiradi. *Dutor* kuylarining emotsional ta’siri bolaning his-tuyg‘ularini ifoda etishga undaydi. Ikki qo‘l bilan o‘ynash orqali miya yarim sharlarining muvozanatli ishlashi ta’minlanadi. Bu esa bolaning fikrlash va og‘zaki nutqini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuning uchun ham ijodiy musiqiy mashg‘ulotlar ta’lim jarayonida muhim o‘rin tutadi.

Maqsad: maktabgacha yoshdagi bolalarda *dutor* terapiyasining nutq rivojiga ta’sirini o‘rganish. Ya’ni, ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – maktabgacha yoshdagi bolalarda *dutor*

ijrochiligi orqali nutq rivojlanishining bosqichlarini o‘rganishdan iborat. Dutor terapiyasining tovush, ritm va harakat uyg‘unligidagi imkoniyatlari bolalar nutq faoliyatini rag‘batlantiradi. Bu jarayonda musiqiy ifoda orqali bolalarda lug‘at boyligi, talaffuz aniqligi va nutq ohangdorligi shakllanadi. Tadqiqot orqali terapiyaning uslubiy yondashuvlari aniqlanadi. Amaliy kuzatishlar asosida dator terapiyasining ta’siri baholanadi. Natijada, maktabgacha ta’limda uni qo‘llashning samarali yo‘llari aniqlanadi.

Tadqiqot davomida quyidagi savollarga javob izlanadi.

- ✓ Dutor ijrochiligi maktabgacha yoshdagi bolalarning og‘zaki nutq rivojiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
- ✓ Dutor chalish orqali ikki qo‘l faoliyati bolalarning miyaning nutqqa mas’ul qismlarini qanday faollashtiradi?
- ✓ Dutor terapiyasining qanchalik davomiyligi va muntazamligi nutq rivojiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi?
- ✓ Dutor orqali ijodiy mashg‘ulotlar olib borish bolalarning so‘z boyligini oshirishga yordam beradimi?
- ✓ Bolalar dator terapiyasiga qanday emotsional va psixologik javob qaytarishadi?

Metodologiya

- ✓ Tadqiqot vositalari asosida dator imkoniyatlaridan ishlab chiqilgan interaktiv mashg‘ulotlar.
- ✓ Ishtirokchilarni 3–6 yoshdagi bolalar ichidan 5 nafarini suhbat orqali tanlash.
- ✓ Jarayon: 4 haftalik dator mashg‘ulotlari haftada 2 marta, har biri 30 daqiqa.
- ✓ Baholash: pre-test va post-test (emotsional holatidagi ijobiy o‘zgarishlar, fonetik aniqlik, so‘z boyligi).

Natijalar

Dastlabki natijalarga erishish uchun ranglar katta ahamiyatga ega: bunda xona rangi, jihozlar rangi va individual yondashuv (suhbat jarayonida boladan yoqtirgan rangi aniqlanadi). Nutqi sust yoki “yopiq” (zamknutiy) bolalar ko‘pincha o‘zini ifodalashdan cho‘chidi, o‘z qobig‘idan chiqishni, comfort zonasini tark etishni xohlamaydi.

Ularni ochish uchun avvalo ishonchli, xavfsiz muhit yaratish lozim. Dutorning sokin va muloyim ohanglari bolaning emotsional holatini tinchlantirib, o‘zini erkin his qilishiga yordam beradi. Musiqiy aloqa orqali bola asta-sekin o‘z his-tuyg‘ularini ifodalay boshlaydi. Mashg‘ulotlar davomida u so‘zlashishga, fikr bildirishga jur‘at topadi. Bunga esa tasodifiy tashalغان savollar sabab bo‘la oladi. Bu o‘z navbatida Ustozning pedagogik mahoratiga bog‘liq. Mazkur jarayon bolaning o‘z fikriga, ovozig‘a va nihoyat o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi. Nutq ko‘rsatkichlari statistik tahlili (masalan, so‘z boyligi va aniqlik) taqqoslash: oldingi va keyingi test natijalari asosida qayd etilib boriladi.

Muhokama

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari dutor terapiyasining maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq rivojiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. Pre- va post-test natijalari tahlili shuni tasdiqlaydiki, interaktiv dutor mashg‘ulotlari bolalarning so‘z boyligini oshirish, fonetik aniqligini yaxshilash va emotsional erkinlik darajasini kuchaytirishda samarali bo‘lgan. Ushbu holat musiqa terapiyasining nutqiy faoliyatga ko‘rsatadigan ta’sirini yoritgan bir qator tadqiqotlar (Masalan: *Gold et al., 2004; Wan & Schlaug, 2010*) bilan hamohang natijadir.

Dutor terapiyasida kuzatilgan emotsional ishtirok va musiqiy ritmning uyg‘unligi bolaning faolligini kuchaytirib, nutqni yanada erkinlashtirishga xizmat qiladi. Bu esa musiqa vositasida bolaning ichki to‘siqlarni yengib o‘tishiga zamin yaratganini ko‘rsatadi (Loewy, 2004).

Xulosa

Dutor mashg‘ulotlari nutqni rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Shunga qaramay, tadqiqot ba’zi cheklovlarga ega: ishtirokchilar individual va kuzatuv muddatining qisqaligi natijalarni umumlashtirish imkonini cheklaydi. Kelajakdagi izlanishlarda ko‘proq bolalarni qamrab olgan, uzoq muddatli va nazorat guruhlari bilan olib borilgan tadqiqotlar zarur hisoblanadi. Bu esa dutor terapiyasining aniq va ishonchli samaradorligini kengroq ilmiy asoslash imkonini beradi.

Tavsiyalar: pedagogik amaliyotga keng tatbiq qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Altibaeva G, Siddiqov Sirojiddin Shuhrat o‘g‘li, MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MAYDA MOTORIKANI RIVOJLANTIRISHGA DOIR O‘YINLAR // CARJIS. 2022. №Special Issue 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarda-mayda-motorikani-rivojlantirishga-doir-o-yinlar>
2. *Gold et al., 2004;*
3. *Wan & Schlaug, 2010* <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20889966/>
4. Muminova G. HONORARY WOMEN IN UZBEK ART //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 6. – С. 244-247.
5. Муминова, Г. (2024). ВОПРОС ОБ ОЦИФРОВКЕ ХОРЕЗМСКИХ МАКОМОВ ЗАПЕЧАТАННЫХ В ПЕРФОКАРТАХ . Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(12), 532–535. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/journal-science-innovative/article/view/62710>
6. Муминова Гузал Игамовна О ВКЛАДЕ ФАКИРИ В БУДУЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК ЛИЧНОСТИ И КАК ПОЭТА // Проблемы Науки. 2021. №4 (161). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-vklade-fakiri-v-budushee-muzykalnogo-iskusstva-kak-lichnosti-i-kak-poeta>
7. Muminova Guzal Igamovna. (2024). TEACHING THE PERFORMANCE OF MAQAM INSTRUMENTAL MUSIC: REFLECTIONS AND SUGGESTIONS. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 6(11), 220–223. <https://doi.org/10.37547/tajjir/Volume06Issue11-14>